
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.3

DOI 10.5281/zenodo.18667992

Научная статья

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ УСТНОЙ РЕЧИ У СЛАБОСЛЫШАЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

DIFFERENTIAL APPROACH IN DEVELOPING ORAL SPEECH SKILLS AMONG HARD-OF-HEARING CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF AUDITORY PERCEPTION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS

АЛАБЕРДИЕВА ГЮЗЯЛЬ КАДЫРОВНА,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева».

СИМОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
*доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры педагогического образования,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева».*

ALABERDIEVA GYUZYAL KADYROVNA,
Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev
SIMONOVA TATYANA NIKOLAEVNA,
*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Pedagogical Education,
Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev.*

В статье раскрывается сущность дифференцированного подхода в формировании устной речи у слабослышающих детей с разным уровнем слухового восприятия. Обоснована необходимость индивидуализации обучения с учётом степени тугоухости, времени возникновения нарушения, уровня речевого и когнитивного развития. Представлены теоретические основы подхода, критерии дифференциации обучающихся, базовые принципы и четырёхэтапная схема реализации. Описаны три группы слабослышающих детей и соответствующие им задачи, методические приёмы и формы работы, направленные на эффективную коррекцию и социальную адаптацию.

The article reveals the essence of the differentiated approach to developing oral speech in hard-of-hearing children with varying levels of auditory perception. It justifies the necessity of individualizing instruction, taking into account the degree of hearing loss, the time of onset of the impairment, and the level of speech and cognitive development. The theoretical foundations of the approach are presented, along with the criteria for differentiating learners, the basic principles, and a four-stage implementation scheme. Three

groups of hard-of-hearing children are described, together with their corresponding objectives, methodological techniques, and forms of work aimed at effective correction and social adaptation.

Ключевые слова: дифференцированный подход, слабослышащие дети, устная речь, слуховое восприятие, сурдопедагогика, индивидуализация обучения, коррекционное образование, речевое развитие, полисенсорное восприятие.

Key words: differentiated approach, hard-of-hearing children, oral speech, auditory perception, surdopedagogy, individualization of instruction, correctional education, speech development, polysensory perception.

Формирование устной речи у детей с нарушениями слуха является краеугольным камнем сурдопедагогической практики, напрямую определяя перспективы их социальной адаптации, успешности и личностного самоопределения. При этом колоссальная вариативность контингента, охватывающая степень тугоухости, возраст возникновения нарушения, уровень речевого развития, особенности когнитивной сферы и эмоционально-волевой регуляции, исключает возможность применения унифицированных методических решений.

Целью настоящего исследования является углубление в изучение методологических основ дифференцированного подхода при определении коррекционных задач по формированию устной речи у слабослышащих детей, характеризующихся разнообразными уровнями слухового восприятия.

Как подчёркивает Е.З. Яхнина, только на основе дифференциации и определения категории ребёнка — слабослышащего с тяжёлым недоразвитием речи или с развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями — можно построить индивидуальный маршрут обучения при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования [16].

С психолого-педагогической точки зрения понятие «дифференциация», как правило, рассматривается в единстве с понятиями «индивидуализация» и «персонализация». В этом ракурсе индивидуализация/дифференциация выступает как персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося с учетом его особенностей [15].

Некоторые ученые считают, что индивидуализация является предельным вариантом дифференциации (И.М. Осмоловская, 2001).

Данное положение задаёт стратегическое направление всей дальнейшей коррекционно-развивающей деятельности:

- сформировать критериально-диагностическую базу для дифференциации обучающихся по уровню развития слухового восприятия, степени выраженности речевых нарушений и специфике когнитивной сферы;
- разработать и обосновать систему педагогических условий, опирающуюся на принципы дифференцированного подхода;
- предложить технологическую структуру для имплементации дифференцированного подхода, охватывающую ключевые этапы: диагностический, проектировочный, реализационный и мониторинговый.

Дифференцированный подход в сурдопедагогике базируется на совокупности научно обоснованных концепций и принципов, интегрирующих достижения дефектологии, психологии и специальной педагогики. В его основе лежат, в частности, следующие теории и принципы:

1. Теория компенсации нарушенных функций.

Ее главным постулатом, сформулированным Л.С. Выготским, является утверждение о том, что компенсация дефекта происходит не путём восстановления функции повреждённого

анализатора, а в ходе построения новой функциональной системы [2]. Это подразумевает активное задействование слухо-зрительного восприятия (синхронизация слуховых и зрительных сигналов), использование чтения с губ (визуальный анализ артикуляционных движений), включение тактильно-вибрационных ощущений (восприятие колебаний голосовых связок и речевых органов), а также применение дактилологии (пальцевой азбуки) для закрепления звукобуквенной структуры.

2. Принцип индивидуализации обучения.

Смысл этого принципа пояснил А.В. Запорожец, указав, что развитие ребёнка происходит не вследствие накопления знаний и умений, а в процессе качественного преобразования психических структур [6]. Данный принцип требует учёта «индивидуальной нормы» развития — сравнения динамики ребёнка не со среднестатистическими показателями, а с его собственными предыдущими достижениями; ориентации на зону ближайшего развития (по Л.С. Выготскому) — постановки задач, которые ребёнок способен освоить при минимальной педагогической поддержке; и дифференциации образовательных маршрутов в зависимости от когнитивных, эмоциональных и речевых особенностей [2].

3. Принцип опережающего развития.

В соответствии с В.В. Давыдовым, обучение должно опережать развитие, инициируя формирование новых психических структур [5]. Это обосновывает принцип постепенного усложнения речевых заданий в рамках дифференцированного подхода: задачи подбираются таким образом, чтобы они находились в зоне ближайшего развития ребёнка — были немного сложнее текущего уровня, но оставались доступными при оказании помощи педагогом.

4. Принцип системного подхода.

Ф.Ф. Рау подчеркивал: «Формирование устной речи у глухих и слабослышащих детей требует системного воздействия на все её компоненты: фонетику, лексику, грамматику» [13]. Этот тезис является основой сурдопедагогической модели речевого развития, предполагающей поэтапное, взаимосвязанное формирование трёх ключевых подсистем речи:

– *фонетическая подсистема* направлена на коррекцию звукопроизношения (постановка и автоматизация звуков), развитие интонационно-ритмической организации речи (ударение, мелодика, паузы), нормализацию темпо-ритмических характеристик (скорость, плавность, паузация). Особое внимание уделяется слухозрительному восприятию и тактильно-вибрационному контролю для компенсации слухового дефицита;

– *лексическая подсистема* включает расширение активного и пассивного словарного запаса, семантизацию лексики (установление связей между словом, образом и значением), формирование многозначности и синонимических рядов, освоение лексических норм употребления;

– *грамматическая подсистема* охватывает освоение синтаксических конструкций (простые и сложные предложения), усвоение морфологических категорий (род, число, падеж, время, вид), формирование навыков словоизменения и словообразования, отработку грамматических норм согласования и управления. Активно используются наглядные схемы, алгоритмы, речевые образцы и коммуникативные ситуации.

Согласно мнению Е.П. Кузьмичевой [11], речевое развитие у детей с нарушениями слуха предполагает совместную работу над двумя компонентами: технико-фонетическим (произношение, интонация, темп) и семантико-коммуникативным (смысловая наполненность, адекватность ситуации). Иными словами, коррекция должна обеспечивать синхронное развитие произносительных навыков и способности к осмысленной коммуникации.

5. Принцип полисенсорного воздействия.

На важность этого принципа указывали многие сурдопедагоги. Он предполагает комбинирование слухового, зрительного и тактильно-вибрационного каналов восприятия, а так-

же использование визуальных опор (картинок, схем, дактилологии и жестовой речи в качестве вспомогательного средства).

Как подчеркивала А.Н. Пфафенродт, полисенсорный подход не просто дополняет слуховое восприятие, а обеспечивает перекодировку речевой информации, благодаря формированию альтернативной компенсаторной сенсорной системы слуха обходным путем [12].

Это мнение полностью разделяет Т.К. Королевская [9], указывая на необходимость использования различных сенсорных каналов, что позволяет создать устойчивые связи между звуковой оболочкой слова и его значением. Необходимость комбинирования слухового (с использованием звукоусиливающей аппаратуры), зрительного (наблюдение за артикуляцией и восприятие письменной речи), тактильного (ощущение вибрации голосовых связок и тактильная поддержка артикуляции) и кинестетического (осознанное управление речевым аппаратом через мышечные ощущения) каналов для приема и воспроизведения речевой информации. Опора на этот принцип объясняет эффективность многоканального обучения речи при различной степени слуховой депривации.

6. Принцип комплексного подхода.

Работа по всем указанным направлениям проводится командой специалистов (сурдопедагогов, логопедов, аудиологов) и родителей, взаимодействие которых обеспечивает достижение синергетического эффекта, проявляющегося в том, что общий результат превосходит сумму результатов, получаемых каждым из перечисленных участников коррекционно-образовательного процесса.

Педагогические условия.

Помимо общетеоретических принципов, коррекционная работа строится и на основе создания специальных педагогических условий:

– *поэтапность формирования речевых навыков* — подразумевает последовательный переход от различения звуков к словам, фразам и связным высказываниям, от имитации — к самостоятельному продуцированию речи, а также от слухозрительного восприятия — к слуховому (по мере развития слуховых возможностей);

– *вариативность методических приёмов* — предусматривает использование различных форм работы: фонетическая ритмика, слуховые тренировки с аппаратурой (СА, КИ, FM-системы), речевые игры и диалоги, моделирование коммуникативных ситуаций, а также работа с текстами (чтение, пересказ, составление);

– *выстраивание системной обратной связи* — предполагает регулярное (ежемесячное) мониторингирование результатов коррекционного обучения, своевременное внесение изменений в программу на основе объективных данных и ведение портфолио достижений, включающего аудиозаписи и образцы работ;

– *вариативность темпа и объёма заданий* — касается необходимости адаптации речевого материала к актуальному уровню обучающегося и дозирования нагрузки с учётом его утомляемости.

Совокупность указанных теоретических положений и педагогических условий служит базой для проектирования дифференцированных образовательных программ. Она позволяет системно задействовать компенсаторные механизмы, выстраивать поэтапное формирование речевых навыков и обеспечивать максимальную адаптивность коррекционного процесса.

Критерии группирования обучающихся.

Для выстраивания индивидуальных коррекционно-образовательных треков целесообразно опираться на следующие критерии: уровень слухового восприятия (с учётом использования индивидуальных слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов); время наступления нарушения слуха (доречевое, послеречевое, поздняя потеря); степень сформированности устной речи (отсутствие речи, отдельные слова и короткие фразы, развёрнутая речь с фонетико-грамматическими ошибками); когнитивно-эмоциональные особенности (темпы усвоения

материала, объем слухоречевой памяти, уровень внимания и самоконтроля, мотивационная готовность к общению); сопутствующие особенности (наличие вторичных нарушений — ЗПР, РАС и др.), уровень общей моторики и артикуляционной моторики, состояние зрительной функции (важность для чтения с губ и зрительно-тактильного восприятия) [1].

В образовательном процессе применяются две основные формы дифференциации: *внутренняя и внешняя*.

Внутренняя дифференциация реализуется в рамках одного класса или группы и предполагает формирование микрогрупп с учётом уровня речевого развития, предложение заданий различной степени сложности в ходе одного урока, организацию индивидуальной работы в рамках фронтального занятия.

Внешняя дифференциация предусматривает выделение отдельных групп или классов и включает распределение обучающихся по классам/группам на основании степени потери слуха и уровня речевого развития, проведение индивидуальных занятий для детей, испытывающих выраженные трудности в освоении программы.

В сурдопедагогической практике принято выделять три основные группы обучающихся, классифицируемые с учётом степени снижения слуха и уровня речевого развития. Для каждой группы определяются специфические задачи и подбираются соответствующие методические приёмы.

Первая группа — слабослышащие дети с тяжёлым недоразвитием речи (I–II уровень слуха, доречевое нарушение). Задачи работы с данной группой включают формирование базовых коммуникативных навыков, запуск речевой активности и развитие слухо-зрительного восприятия. Для их решения применяются следующие методические приёмы: сочетание звукоподражаний с жестовой и картинной наглядностью, использование дактилологии для освоения звукобуквенной структуры слов, отработка простых фраз с опорой на предметные действия и визуальные подсказки, фонетическая ритмика для формирования ритмоинтонационной базы, а также слуховые тренировки на различение громкости и длительности звуков.

Вторая группа — слабослышащие дети, владеющие отдельными словами и короткими фразами (II–III уровень слуха, послеречевое нарушение). Целевыми задачами работы с данной группой являются расширение активного и пассивного словаря, освоение простых синтаксических конструкций, коррекция произносительных навыков и совершенствование слухового восприятия. Для их реализации применяются следующие методические приёмы: работа с тематическими лексическими блоками при поддержке визуальных опор, конструирование фраз по речевым моделям, слуховые тренировки на различение оппозиционных фонем, комбинирование чтения с губ и слухо-зрительного восприятия, а также организация диалогов по сюжетным картинкам и смоделированным коммуникативным ситуациям.

Третья группа — слабослышащие дети с развёрнутой речью (III–IV уровень слуха, сохранная речевая моторика). Основными целями работы с этой группой выступают коррекция фонетико-грамматических ошибок, развитие связной устной речи, повышение разборчивости речевого высказывания и обогащение активного словарного запаса. Для их достижения применяются следующие методические приёмы: анализ и самокоррекция речевых ошибок на основе аудиозаписей, комплексная работа с текстами (пересказ, составление рассказов, ответы на вопросы), ведение диалогов с постепенным усложнением лексико-синтаксического состава, упражнения на отработку интонации, темпа и логического ударения, а также слуховые тренировки для восприятия речи в условиях шумового фона и от разных дикторов.

Схема реализации дифференцированного обучения включает четыре взаимосвязанных этапа:

1. *Диагностический этап*. Осуществляется аудиологическое обследование (с аппаратурой и без), оценивается уровень речевого развития (лексика, грамматика, произношение,

связная речь), анализируются когнитивные и эмоционально-волевые особенности, а также собирается анамнез (время нарушения, предшествующая коррекционная работа, семейный контекст).

2. *Проектировочный этап.* Определяются целевые показатели для каждой группы или индивидуального маршрута, подбирается необходимый методический инструментарий (слуховые аппараты, кохлеарные импланты, ФМ-системы, программное обеспечение, наглядные материалы) и разрабатываются программы с учётом зоны ближайшего развития.

3. *Реализационный этап.* Включает проведение комбинированных занятий (фронтальных, групповых и индивидуальных), использование полисенсорных опор и технических средств, вовлечение родителей в коррекционный процесс (обучение домашним приёмам работы), а также обеспечение междисциплинарного взаимодействия специалистов (сурдопедагога, логопеда, психолога, врача).

4. *Мониторинговый этап.* На данном этапе фиксируется динамика по ключевым критериям (разборчивость речи, объем активного словаря, грамматическая правильность, коммуникативная активность), проводится адаптация заданий (их усложнение или упрощение) и готовятся промежуточные отчёты для ПМПК и семьи. В результате удастся достичь оптимальных результатов в обучении устной речи за счёт максимального учёта индивидуальных образовательных потребностей и потенциала каждого ребёнка.

Таким образом, нами систематизированы методологические, организационно-методические условия, которые в рамках дифференцированного подхода позволяют учитывать индивидуальный уровень слухоречевого развития, обеспечивая целенаправленную и поэтапную коррекцию с опорой на актуальные возможности и зону ближайшего развития каждого обучающегося.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова Т. Г., Назарова Н. М. Инклюзивное обучение лиц с сенсорными нарушениями. Москва: Издательство Юрайт, 2026. 224 с.
2. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. Москва: Издательство Юрайт, 2025. 160 с.
3. Выготский Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 432 с.
4. Губерина П. Верботональная методика. Загреб: Suza, 1975. 184 с.
5. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. Москва: ИНТОР, 1996. 544 с.
6. Запорожец А.В. Психология действия: избранные труды. Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. 736 с.
7. Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся: монография. Москва: Педагогика, 1976. 240 с.
8. Коровин К. Г. Практическая грамматика в системе специального обучения слабослышащих детей языку: автореферат дис. на соискание ученой степени д-ра пед. наук. АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. Москва. 1973. 34 с.
9. Королевская Т. К., Стаценко В. Я. Развитие слухового восприятия глухих учащихся 3 класса: дидакт. материалы. Москва: Экзамен, 2005. 127 с.
10. Леонгард Э. И. Формирование устной речи и развитие слухового восприятия у глухих дошкольников. Акад. пед. наук СССР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. Москва: Просвещение, 1971. 280 с.
11. Маркелова Ю.И., Монахова Н.А., Крайнова М.В. Методические рекомендации «Особенности обучения и психолого-педагогического сопровождения слабослышащих и позднооглохших детей в условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ». Иваново, 2021 30 с.
12. Пфафенродт А. Н., Кочанова М. Е. Произношение: учебник для 1–5 классов специальных (коррекционных) учреждений II вида: в 2 частях. 4-е изд. Москва: Просвещение, 2003. 143 с.
13. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. Москва: Просвещение, 1976. 272 с.

14. Речицкая Е. Г., Богданова Т. Г., Назарова Н. М. и др. Сурдопедагогика. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва: Владос, 2024. 485 с.

15. Шебанец Е.Ю., Дёмкина Е.В. Методика проектирования индивидуальной образовательной траектории (программы) для детей с отклонениями в развитии в образовательном учреждении // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2019. №2 (238). С. 115–120.

16. Яхнина Е.З. Развитие восприятия и воспроизведения устной речи у глухих обучающихся при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития: научно-методический и практический журнал. 2020. № 7. С. 16–24.

Поступила в редакцию: 12.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Алабердиева Г. К., Симонова Т. Н., 2026.